

Le numérique et la ruine de l'authenticité archivistique : des données au document numérique composite, l'impensé quant à la préservation de l'écrit numérique

Maxence Aurélien Julien Thollet

École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, Université de Montréal
Centre Jean-Mabillon, École nationale des chartes

RÉSUMÉ

Alors même que la fixité informationnelle se voit menacée par le présentisme informatique, l'abandon et la confusion des registres au profit des bases de données opérationnelles ainsi que le désintérêt des archivistes dans la gestion documentaire des organisations au profit d'un regard sur la valeur secondaire des archives constitue un frein à l'adaptation inévitable du concept de fixité à l'aune de la matérialité numérique de l'écrit, vers un retour à l'acte d'enregistrement. Nous donnons à voir dans cet article le bouleversement critique opéré par le numérique sur l'authenticité des archives et offrons des pistes pour redonner à l'archive son rôle supposé d'outil de décontextualisation de la confiance.

HISTORIQUE DE L'ARTICLE

Article révisé le 06 septembre 2022 par l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques dans le cadre de la délivrance d'une maîtrise. Publié le 26 décembre 2022.

MOTS-CLÉS

Archives numériques;
Authenticité;
Diplomatique;
Enregistrement;

1. Introduction

Le numérique déstabilise les mécanismes traditionnels du maintien de l'archive en tant qu'objet de vérité^{[1][2][3]}. Il s'agit avec le numérique de repenser les méthodes et les valeurs^[4]^[5]. Le propos de cet article est de montrer que la notion d'authenticité nécessite d'être repensée, car le numérique opère un *bouleversement critique*^[6]. La critique correspond à un

^[1] Bachimont, « Archive et mémoire ». « Pour le dire en deux mots, le numérique déstabilise le fonctionnement mémoriel des mnémophores »

^[2] Thollet, M. A. J. (2022). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>

^[3] Thollet, M. A. J. (2022). Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484659>

^[4] Milad Doueïhi, « Qu'est-ce que le numérique ? », *Hors collection*, 2013, 5-55. « Que tous les domaines de nos sociétés soient touchés par le numérique et contraints de repenser leurs méthodes et surtout leurs valeurs n'est qu'un symptôme de la mutation globale portée par le numérique. »

^[5] Céline Guyon, « La pratique archivistique publique en France, entre adaptation et négociation », *Les Cahiers du numérique* Vol. 11, n° 2 (17 juin 2015) : 77-114. « Une simple transposition à l'identique de nos procédures papier est insuffisante car des problématiques nouvelles inhérentes au numérique sont apparues et nous imposent de trouver un nouvel équilibre. »

^[6] Bachimont, « Archive et mémoire ». « Le numérique peut donc, si l'on y prend garde, conduire à un *bouleversement critique* (ruine de l'authenticité) et herméneutique (ruine de l'étrangeté et de l'obscurité interprétative). »

« examen scientifique de la valeur de documents »^[7]. L'appréciation de l'authenticité d'un document est une critique diplomatique^[8]. Un document authentique est celui qui est bien ce qu'il prétend être, qui a été créé ou envoyé par l'acteur qui prétend l'avoir créé ou envoyé, et qui a été créé ou envoyé au moment prétendu^[9]. L'authenticité est une notion antérieure même à la conception de la preuve et de l'archive en tant qu'objet de vérité. Le document fait preuve, car il est authentique^[10]. L'archive est le signe qu'un évènement a eu lieu. Déterminer l'authenticité d'un document permet d'attester que le document a bien été créé dans le contexte de l'évènement par les personnes concernées, sans quoi l'on ne pourrait accorder de manière *a posteriori* le caractère probant^[11]. Il faut donc distinguer la preuve déductive de la preuve abductive^[12]. Les archives officielles constituent des preuves deductives en ce que le document est bien relié à un évènement qui a eu lieu, sinon c'est un faux^[13]. En revanche, la plupart des archives sont des preuves abductives en ce qu'elles constituent des faits probables venant renforcer la vraisemblance d'une hypothèse^[14]. Dans d'autres termes, elles ne constituent pas la preuve que l'évènement qui leur est associé a bien eu lieu. Seule une critique et une interprétation approfondies de l'archive permet d'inférer son caractère probant¹⁵. Une analyse critique de l'archive se révèle fondamentale pour nous permettre de remonter à l'évènement.

Le numérique semble plus propice à la manipulation malveillante des documents^[16]. Il s'agit de constater que le numérique introduit de nouvelles manières de produire le

[7] « CRITIQUE : Définition de CRITIQUE », consulté le 19 octobre 2021, <https://www.cnrtl.fr/definition/academie9/critique>.

[8] Chabin, « L'ère numérique du faux ». « La critique (diplomatique) de l'acte consiste, sur la base des observations effectuées, à pointer les anomalies ou les irrégularités qui laisseraient penser que le document n'est pas ce qu'il prétend être, soit qu'il ait été fabriqué à l'insu de son auteur prétendu, soit qu'il ait été falsifié »

[9] Association française de normalisation, « *Gestion des documents d'activité* »: *NF ISO 15489-1* (Saint-Denis-La-Plaine, France: AFNOR, 2016).

[10] Bachimont, « Archive et mémoire ». « L'archive peut être la preuve que recherchent l'historien, le juge ou l'enquêteur. Mais, puisque l'évènement produit le document, ce dernier ne peut être une preuve pleine et entière que si le seul moyen de produire le document qui deviendra l'archive est que l'évènement se soit produit. »

[11] Bachimont, « Archive et mémoire ». « C'est la raison pour laquelle l'authenticité, au sens où le document est bien ce qu'il prétend être, est si fondamentale pour les archives. C'est en effet cette dernière qui permet de retracer le schéma causal qui a produit le document à rebours, en remontant à l'évènement. »

[12] Bachimont. « L'archive officielle est donc une preuve déductive (si on dispose de l'archive, alors l'évènement a eu lieu), les autres ont plutôt une valeur abductive plutôt que déductive (si on dispose de l'archive, la cause la plus probable ou la plus simple est que l'évènement ait eu lieu mais on en reste à une présomption). »

[13] Bachimont. « L'acte notarié est ainsi conçu que la seule manière d'avoir un acte est que l'évènement associé (une transaction par exemple) ait eu lieu. Sinon, c'est un faux, c'est-à-dire un document établi pour faire croire que l'évènement a eu lieu. »

[14] Sylvie Catellin, « L'abduction: une pratique de la découverte scientifique et littéraire », *Hermès, La Revue* n° 39, n° 2 (2004): 179-85. « L'abduction est donc proche de l'inférence déductive: « étant donné la prémisse A et la connaissance de ce que A implique B, il est possible de déduire la conclusion B ». C'est la règle d'inférence du modus ponens, bien connue en logique. L'abduction se laisse donc reconstruire a posteriori comme un raisonnement déductif faillible. Mais, à la différence de la déduction, l'abduction est par nature incertaine. On ne peut pas affirmer avec certitude qu'une explication constitue la cause réelle d'une observation »

[15] Thollet, M. A. J. (2022). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>

[16] Chabin. « la dissociation de l'information et du support, semble a priori plus propice à la manipulation malintentionnée des documents »

document^[17]. L'information est dissociée du support^[18] et il introduit une logique de multiplication. L'information est multiple et fragmentaire^{[19][20]}. Il existe une augmentation du nombre d'acteurs produisant de l'information, mais aussi une fragmentation de cette information qui se transpose dans la création de multiples fichiers numériques qui témoignent d'un même évènement^{[21][22][23]}. C'est la notion d'agrégat numérique qui est mise en avant par la norme ICA-Req^[24]. Le document numérique ne peut être envisagé sous la forme d'un fichier unique. Ainsi, Luciana Duranti déclare que « The single document of the Middle Ages might be the dossier of modern times »^[25]. Le document numérique devient objet signifiant quand il est constitué d'un ensemble de fichiers (courriels, fichiers-joints...) constitutifs d'un même constat ou volonté^[26]. La difficulté du numérique est alors de devoir gérer un ensemble de fichiers aux formes et formats les plus divers et de devoir maintenir leur authenticité, intégrité, exploitabilité dans le temps^[27].

^[17] Stéphane Crozat, « Chaînes éditoriales et rééditorialisation de contenus numériques » (ADBS, 2012), 179, <https://hal.inria.fr/hal-00740268>. « Le numérique est aussi devenu le support d'une autre façon de produire du document. En effet, le support numérique impose à l'écriture ses propriétés techniques et transforme la nature fondamentale du document »

^[18] Chabin, « L'ère numérique du faux ». « Le numérique, du fait de la dissociation de l'information et du support, semble a priori propice à la manipulation malintentionnée des documents »

^[19] Luciana Duranti, « Diplomatics: New Uses for an Old Science, Part I », *Archivaria*, 1 janvier 1989, 7-27. « Our society creates sources of information which emerge in forms at the same time manifold and fragmentary. We are engulfed and bewildered by it all. »

^[20] Guyon, « La pratique archivistique publique en France, entre adaptation et négociation ». « Les renversements opérés par le numérique vont tous dans la même direction, celle de la multiplication : multiplication par duplication, multiplication par fragmentation. Le numérique, c'est le passage de l'unicité à la multiplicité. »

^[21] Caroline Sauvajol-Rialland, « Infobésité, gros risques et vrais remèdes », *L'Expansion Management Review* N° 152, n° 1 (18 mars 2014): 110-18. « L'humanité a produit au cours des trente dernières années plus d'informations qu'en deux mille ans d'histoire et ce volume d'informations double tous les quatre ans ... » Une étude réalisée en 2003 par l'université de Berkeley conclut que l'information produite au niveau mondial aurait presque doublé entre les années 1999 et 2002 .. »

^[22] Chabin, « L'ère numérique du faux ». « L'atomisation de l'information, qui se traduit en une kyrielle de données ou en un chapelet de fichiers numériques élémentaires mais reliés entre eux pour tracer ou témoigner complètement d'une action ou d'une décision. »

^[23] Chabin, *Vers un nouvel archiviste numérique*. « là où naguère, du fait de la contrainte des supports et des distances, on produisait une note ou un courrier bien pensé, condensant sur un format A4 tous les éléments d'identification de l'auteur, du destinataire, de discours contextualisé et engageant, de date du discours, de validation de l'énoncé, on va aujourd'hui, sous la pression des nouveaux outils et des nouvelles formes d'organisation et de travail collaboratif, produire l'équivalent (il y a toujours à un moment ou un autre une décision ou une affirmation engageante) sous la forme d'une succession de messages électroniques embarquant des liens hypertextes, des pièces jointes, des enregistrements de date, de signature, de données d'identification, de paramètres de sécurité, etc. »

^[24] International Council on Archives, *ICA-Req - Principes et exigences fonctionnelles pour l'archivage dans un environnement électronique*, 2010. « Agrégats Ce sont des regroupements logiques de documents qui existent à un niveau supérieur à l'objet numérique simple (un fichier par exemple). Ils matérialisent le lien entre les documents et le système ou l'environnement au sein duquel ils ont été produits »

^[25] Luciana Duranti, « Diplomatics: New Uses for an Old Science, Part II », *Archivaria*, 1 janvier 1989, 4-17.

^[26] Chabin, « L'ère numérique du faux ». « Le numérique est la somme de divers fichiers de divers formats agrégés autour d'un composant principal, équivalent du dispositif de Maillon comme coeur du document. »

^[27] Bachimont, « Archive et mémoire ». « dès que l'on voudra aborder des archives, au sens large ou strict, le triangle archival d'intégrité, authenticité et fiabilité des documents est incontournable. En effet ces notions permettent d'interroger le mnémophage dans sa capacité à délivrer la mémoire dont il est porteur dans la confiance que nous pouvons avoir dans ce qu'il nous révèle du passé disparu. »

2. Le bouleversement critique

Le numérique déstabilise la notion d'authenticité archivistique et par extension le maintien de l'archive en tant qu'objet de vérité²⁸. Le numérique ne permet pas la conservation des documents à l'identique^[29]. Comment assurer l'authenticité des documents numériques alors même que leur environnement les entraîne dans un perpétuel changement de codage et de format^[30]. Le numérique produit des objets mouvant et la fixité du papier n'est plus. Le numérique remet en cause l'authenticité des documents et par extension le régime de vérité qu'ils soutiennent, puisqu'il n'est plus possible de faire reposer l'authenticité sur l'intégrité^{[31][32][33]}. Chaque action que l'on opère sur l'archive numérique amène à une transformation de cette dernière^[34].

Nous pouvons légitimement penser que le numérique met un terme à l'authenticité des écrits. Faut-il renoncer pour autant au numérique sous peine de voir nos documents perdre de leur fiabilité ? Le numérique est un défi, car il amène à repenser la pratique archivistique et diplomatique, à les faire communiquer ensemble dans un même objectif de qualité documentaire sur le long terme^{[35] [36]}. Ainsi, le numérique redéfinit à la fois les éléments formels des documents numériques, la conservation de leur authenticité sur le long terme, mais aussi les modalités de production des documents^[37]. Le numérique voit l'apparition de nouvelles pratiques de production documentaire dynamique, participative et interactive^[38].

²⁸ Thollet, M. A. J. (2022). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>

^[29] Bachimont. « Mais le numérique attend de manière plus directe et fondamentale l'authenticité des documents dans la mesure où il ne permet plus leur préservation à l'identique. »

^[30] Bachimont. « le numérique repose sur le principe d'un codage des contenus permettant leur manipulation. Le principe de base de ces codages est d'une part qu'il est a-sémantique et que d'autre part les manipulations sont calculatoires. »

^[31] Bachimont. « il [le numérique] remet en cause l'authenticité de ces derniers, puisqu'il n'est plus possible de reposer sur leur intégrité »

³² Thollet, M. A. J. (2022). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>

³³ Thollet, M. A. J. (2022). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>

^[34] Bachimont. « le numérique est toujours une transformation des contenus : consulter, voir, transmettre, archiver est toujours l'exécution d'un code et la réalisation d'une transformation, »

^[35] Ce n'est pas pour rien si la devise du groupe de recherche d'Interpares est « in saeculis authenticus », « authentique à travers les âges »

^[36] Duranti, « Diplomatics », 1 janvier 1989. « The first result of this careful and laborious research is that the boundaries of diplomatics have met those of archival science »

^[37] Luciana Duranti, « La conservation à long terme des documents dynamiques et interactifs : InterPARES 2 », *Document numérique* 8 (1 juin 2004), <https://doi.org/10.3166/dn.8.2.73-86>. « L'utilisation des technologies numériques pour créer des documents a redéfini les éléments formels traditionnels de reconnaissance de l'authenticité des documents, autorisé à s'affranchir des contrôles, et fait de la conservation physique un concept plus lointain »

^[38] Duranti. « Mais, un nombre croissant d'organismes et d'individus se sont mis à produire des documents d'une autre nature, dynamique, participative et interactive, qui exigeront des stratégies de conservation différentes et peut-être spécifiques à certains types de documents. »

Dans de telles configurations, on peut se demander d'une part comment une production documentaire collaborative amène à modifier le processus de création et la forme des documents et d'autre part la question de la conservation de ces objets dynamiques pour qu'ils restent fiables et authentiques^[39].

L'authenticité d'un document numérique ne relève plus de son originalité^[40]. S'il était alors un critère pour désigner la sincérité diplomatique du document, le document numérique ne peut assoir sa sincérité sur son caractère original. On ne peut pas attester qu'un document est authentiquement sincère dans le sens où il a été produit par la personne qui prétend l'avoir écrit, car l'original numérique ne se dissocie pas de la copie qu'on pourrait en faire^[41]. Néanmoins, il ne s'agit pas de renier cette originalité pour autant. Il faut trouver des moyens pour s'assurer que la copie soit une copie authentique de l'original numérique.

3. Des documents aux données

Alors que les notions de *records* et de documents sont de plus en plus évincées pour parler de données^[42], le risque est d'oublier la valeur de preuve des données qui doivent s'inscrire dans un document ayant une forme figée qui fait sens^[43]. L'enjeu du numérique quant aux objets dynamiques est double : repenser le document et remettre en question le règne de la donnée^[44] vers une politique des *records* pour conserver la trace d'un évènement à travers un document figé, et repenser la fixité du document dans l'environnement numérique vers un système d'enregistrement physique et logique permettant la préservation de l'authenticité des documents numériques.

^[39] Duranti. « Pour que les documents produits puissent être conservés dans de tels systèmes, nous devons vérifier a) comment l'apport de l'utilisateur affecte la création et la forme du document électronique (par exemple dans le cas commerce en ligne) ; et b) si et quand le système interactif et ses fonctionnalités propres requièrent d'être préservés pour que les documents conservent leur sens et leur authenticité. »

^[40] Chabin, *Vers un nouvel archiviste numérique*. « La notion d'original est battue en brèche par la nature même du support numérique dont la spécificité, sans précédent dans l'histoire des supports d'écriture, est que l'information est dissociée de son support et nécessite le truchement d'un outil de lecture qui donne à voir l'image du document, »

^[41] Marie-Anne Chabin, *Vers un nouvel archiviste numérique - Valentine Frey, Matteo Treleani*, s. d., consulté le 25 octobre 2021. « Ainsi, la première rédaction d'un acte ne se différencie pas visuellement de la copie qu'on pourrait en faire, ni de la copie de la copie, de même que les modifications apportées au premier fichier ne seront pas visibles à l'écran de lecture »

^[42] Marie-Anne Chabin, *L'archivage, un auxiliaire fiable de la cybersécurité*, 2021, <https://youtu.be/PyV6Nj8wq-Y?t=2872>. « Le records management est en perte de vitesse, la formule dans la version anglaise du RGPD (GDPR) le mot "record" est complètement évacuée. Aujourd'hui on est dans le monde de la donnée, on est dans la sécurité des données, les gens qui s'occupent de records management ne sont pas aidés par les nouvelles tendances. »

^[43] H. MacNeil, *Trusting Records: Legal, Historical and Diplomatic Perspectives*, The Archivist's Library (Springer Netherlands, 2000), <https://doi.org/10.1007/978-94-015-9375-5>. « In this definition, electronic records constitute a particular species of recorded information; one that is related to, but distinct from other information species such as documents (ie., information affixed to a medium in an objectified and organised way, according to specific rules of representation), information (ie., meaningful group of data intended for communication, either across space or through time), and data (ie., the smallest meaningful recorded facts). »

^[44] « Les données ont-elles évincé ou éclipsé les documents? », 3. « Dès lors, le document tend à s'effacer derrière les données qu'il comporte (le document contient des données) ou qui le composent (le document est constitué de données). Dans les deux cas, le document devient secondaire car les données occupent la première place et captent l'attention. »

Si un glissement s'est opéré du document à l'information, et de l'information aux données^[45], c'est par l'explosion de la production de l'information numérique (multiplication), mais aussi par une fragmentation de l'information numérique (atomisation)^{[46][47][48][49]}. Les transactions ne se matérialisent plus dans l'unicité du document dans son acception qui a alors prévalu au Moyen-Âge, mais bien dans l'explosion de l'action dans une diversité de fichiers ou données réparties dans plusieurs systèmes d'information^[50]. Les données des systèmes d'information existent isolément sans pour autant prendre une forme documentaire. Pour autant, leur valeur de preuve comme trace d'un évènement n'en est pas moindre^[51]. Le document transactionnel dans son acception contemporaine s'appréhende comme un dossier logique et non physique, cohérent de données et de fichiers^{[52][53]}.

Nous soutenons qu'il existe un *impensé* lié à la préservation des écrits numériques à l'ère du règne de la donnée. Alors que le document tend à s'effacer derrière les données qu'il comporte^[54], l'*impensé* est celui d'une gestion des données comme outil de la performance pour la gestion opérationnelle des activités (présent), sans pour autant se soucier de la

[45] Françoise Banat-Berger et Christine Nougaret, « Faut-il garder le terme archives ? Des « archives » aux « données » », *Gazette des archives* 233, n° 1 (2014): 7-18, <https://doi.org/10.3406/gazar.2014.5121>. "Insensiblement, un glissement s'est opéré du document à l'information, et de l'information aux données, dans un contexte de production numérique croissante"

[46] Duranti, « Diplomatics », 1 janvier 1989. "Our society creates sources of information which emerge in forms at the same time manifold and fragmentary. We are engulfed and bewildered by it all."

[47] Guyon, « La pratique archivistique publique en France, entre adaptation et négociation ». "Les renversements opérés par le numérique vont tous dans la même direction, celle de la multiplication : multiplication par duplication, multiplication par fragmentation. Le numérique, c'est le passage de l'unicité à la multiplicité."

[48] Chabin, « L'ère numérique du faux ». « L'atomisation de l'information, qui se traduit en une kyrielle de données ou en un chapelet de fichiers numériques élémentaires mais reliés entre eux pour tracer ou témoigner complètement d'une action ou d'une décision. »

[49] Bachimont, *Patrimoine et numérique*. "fragmentation / recombinaison : puisque le numérique repose sur la discrétisation et la manipulation, il en résulte que toute réalité touchée par le numérique sera réduite en unités vides de sens sur lesquelles des règles formelles de manipulation seront appliquées."

[50] Marie-Anne Chabin, « La contribution de l'authenticité diplomatique à l'autorité informationnelle des écrits numériques », *Etudes de communication* n° 55, n° 2 (2020): 15-36. « Dans les cas les plus simples, l'objet de données est un fichier numérique unique (un fichier .PDF est proche d'un document papier) mais dans la majorité des cas, les données qui tracent l'énoncé ou l'action sont réparties dans plusieurs fichiers répartis sur plusieurs outils, stockés dans des espaces différents.»

[51] Guyon, « La pratique archivistique publique en France, entre adaptation et négociation ». « En effet, les systèmes d'information ne sont plus aujourd'hui orientés vers la production de documents : le document n'est plus le support de diffusion d'une information à un tiers. L'enjeu aujourd'hui est celui de la circulation des données entre les systèmes d'information. Pour autant, la nécessité d'archiver, c'est-à-dire de conserver la trace d'un évènement ou d'un fait demeure.»

[52] Je fais ici la différence entre le fichier du document comme ensemble logique de données d'une même action. J'ai décidé de modifier dans mon interprétation le texte original de Sabine Mas et Louis Gagnon-Arguin pour voir le dossier logique comme l'unicité perdue du document.

[53] Louise Gagnon-Arguin et Sabine Mas, *Typologie des dossiers des organisations: analyse intégrée dans un contexte analogique et numérique*, Gestion de l'information (Presses de l'Université du Québec, 2011). « Le dossier est un ensemble logique et cohérent de données et de documents interdépendants »

[54] « Les données ont-elles évincé ou éclipsé les documents? », 3. « Dès lors, le document tend à s'effacer derrière les données qu'il comporte (le document contient des données) ou qui le composent (le document est constitué de données). Dans les deux cas, le document devient secondaire car les données occupent la première place et captent l'attention. »

préservation des actifs informationnels (futur)^{[55][56][57]}. La science informatique est le fer de lance d'une *gestionnarisation* des activités^[58] à travers les champs du *Master Data Management* et de la *Data Quality*. Banat-Berger et Nougaret font l'état de la convergence des pratiques entre la « diplomatie numérique » et le *Data Master Management*^[59]. Or, bien que leurs pratiques utilisent des vocables similaires (intégrité, complétude, etc.), l'écueil est de croire en une convergence des sciences diplomatique et informatique alors que leur objet d'étude et leur portée sont différents. D'une part, la science diplomatique dans son adaptation contemporaine complète les pratiques *records management* pour l'*archivabilité* de l'information et la préservation de l'authenticité des documents numériques dans un temps long^[60]. D'autre part, le *Data Master Management* est une réponse à l'accroissement des données produites invoquant le besoin d'amélioration de la performance des systèmes d'information par le partage de données de référence pour réduire la redondance des données dans des bases de données distinctes^{[61][62][63][64]}. La

[55] Ott, *La gestion documentaire au coeur des processus d'affaires. Valider, protéger, exploiter et pérenniser l'information dans l'environnement numérique*. « L'informatique vise l'excellence dans l'instant présent ce qui peut se faire au détriment de la gestion des données longues, des informations qui sont utiles dans la durée. »

[56] Chabin, *Des documents d'archives aux traces numériques*.

[57] Ott, *La gestion documentaire au coeur des processus d'affaires. Valider, protéger, exploiter et pérenniser l'information dans l'environnement numérique*. « D'un autre côté, les documents sont des actifs informationnels, des biens à préserver, à gérer en fonction de leur valeur propre et potentielle pour la défense des intérêts de l'entreprise »

[58] Robert, *Mnémotechnologies*. « La *gestionnarisation* signifie que de plus en plus d'activités – et notamment celles qui ne relevaient pas d'une telle approche jusque là – font l'objet d'une mise en forme de type gestionnaire (un cadrage par tableaux de bords susceptible de *nourrir* une multitude de ratio de performance). Cette mise en forme requiert la multiplication de documents (à la fois outils de gestion et instruments de la légalité). Autrement dit, cette *gestionnarisation* engendre une véritable pléthore documentaire. Or, parallèlement nous assistons à une progressive désinstitutionalisation »

[59] Banat-Berger et Nougaret, « Faut-il garder le terme archives ? » « Au-delà de ces défis bien réels, comment garantir la qualité des données dans l'espace et le temps ? Cette interrogation traverse plusieurs communautés professionnelles. Deux approches dissociées, mais ayant des points de convergence, ont retenu notre attention. Nous avons souhaité les évoquer ici dans la mesure où elles s'avèrent prometteuses pour le débat archivistique contemporain. La première est la diplomatie numérique envisagée sous l'égide du groupe InterPares2 ; la seconde est le « MDM » ou Master Data Management développé dans le monde de la gestion des systèmes d'information. »

[60] Marie-Anne Chabin, « Peut-on parler de diplomatie numérique ? », in *Vers un nouvel archiviste numérique*, 2013, <https://www.marieannechabin.fr/diplomatique-numerique/>. « La diplomatie numérique n'est pas une critique rétrospective d'un fonds documentaire déjà constitué en vue d'une exploitation de sources historiques (encore qu'elle puisse y contribuer), mais bien une évaluation prospective de l'*archivabilité* de l'information, avec les remèdes pour, le cas échéant, optimiser cette *archivabilité*, par exemple par une modélisation en amont de l'information à archiver »

[61] Faizura Haneem et al., « Determinants of Master Data Management Adoption by Local Government Organizations: An Empirical Study », *International Journal of Information Management* 45 (avril 2019): 25-43, <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.10.007>. « Overall, MDM is not just about the technology. It is about management of shared master data to reduce redundancy and ensure better data quality through standardized definitions and use of data values with a combination of process, governance, and technology »

[62] Haneem et al. « Hence, one government initiative to reduce data duplication, increase data quality, enable broader data integration, and eliminate redundant integration activities is establishing Master Data Management (MDM) (Buffenoir & Bourdon, 2012; Gomedé & Barros, 2013; Shin, 2006). To achieve the highest level of e-government, the public sector in developed countries has established various MDM initiatives »

[63] Banat-Berger et Nougaret, « Faut-il garder le terme archives ? » « En effet, le Cadre commun d'urbanisation du système d'information de l'État s'en inspire directement dans sa version d'octobre 2012, qui vise à optimiser les systèmes d'information de l'État « pour améliorer la performance globale de l'administration, et donc des politiques publiques »

[64] Boris Otto, Kai M. Hüner, et Hubert Österle, « Toward a Functional Reference Model for Master Data Quality Management », *Information Systems and E-Business Management* 10, n° 3 (septembre 2012): 395-425, <https://doi.org/10.1007/s10257-011-0178-0>. « (...)the growing importance of information systems supporting decision-making, requiring master data that is up-to-date, accurate and complete. While improving and maintaining master data quality is an organizational task that cannot be encountered by simply implementing a suitable software system, system support is mandatory in order to be able to meet challenges efficiently and make for good results. »

gouvernance des données répond à une logique de qualité des données pour la performance de l'automatisation de l'information par l'informatique^[65], car on ne produit pas d'information correcte à partir de données imprécises^[66]. L'archivage [*recordkeeping*]^[67] quant à lui répond à la logique de qualité des archives en tant qu'actifs informationnels pour leur valeur de preuve et d'information^{[67][68][69][70]}. Le constat est proéminent, l'informatique tend à estomper l'autonomie du document en ce qu'il nous échappe^[71]. La rupture entre le support et le contenu^{[72][73][74]} privilégie la considération de la donnée unitaire pour l'automatisation des traitements au profit de la sauvegarde de l'information. L'informatique « estompe la fonction de sauvegarde de l'écrit au profit d'un objectif de performance »^[75].

Nous assumons que le retour à la primauté du document sur la donnée dans son acception contemporaine est avant tout idéologique, elle fait face aux besoins de chaque

[65] Anna Hug, « La gouvernance de l'information dans les hôpitaux universitaires suisses : Données médicales et dossiers patients comme actifs informationnels » (2020). « Il y a parfois une confusion terminologique avec la gouvernance des données ou data governance [en comparaison à la gouvernance de l'information]. Cette dernière comporte des procédures et outils pour assurer la qualité des données (donc des éléments factuels, les unités de base de l'information) et est située à un niveau opérationnel. Il s'agit par exemple d'assurer l'unicité d'une donnée (dédoublonnage), de gérer les données de référence (master data management) et les métadonnées.»

[66] Jean-Luc Hainaut, *Bases de données : concepts, utilisation et développement*, 2018. « Comment produire de l'information correcte à partir de données imprécises, voire incorrectes ? »

[67] AFNOR, « NF Z42-013 : Archivage électronique », 2020. «NF Z 42-013 protège la partie des actifs informationnels préservés sous forme d'archives électroniques.»

[68] Dominique Maurel, Christine Dufour, et Natasha Zwarich, « La valeur ajoutée de l'archiviste : nouveaux rôles et nouvelles responsabilités au sein de la gouvernance de l'information », *Gazette des archives* 245, n° 1 (2017): 81-96, <https://doi.org/10.3406/gazar.2017.5516>. «Parmi les autres outils mentionnés, se trouvent la catégorisation des actifs informationnels qui permet d'identifier et protéger les actifs informationnels critiques d'une organisation, de même que le développement de programmes de formation.»

[69] Basma Makhoulouf Shabou, « Étude sur la définition et la mesure des qualités des archives définitives issues d'une évaluation », 1 avril 2011, <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/4955>. «C'est ainsi que l'étude du principe du respect de fonds permet d'identifier 13 qualités souhaitées dans des archives définitives, soit l'accessibilité des archives, la compréhensibilité de leur contenu, la contextualité des fonds, leur représentativité organisationnelle, la qualité de preuve liée au statut des documents, leur authenticité, leur impartialité, la crédibilité des documents publics, l'organicité des documents, la naturalité des documents, l'unicité des archives, la complétude des fonds et enfin leur intégrité.»

[70] ISO, « ISO 15489-1:2001 Information et documentation — «Records management» — Partie 1: Principes directeurs », 2016. «Les documents d'archives sont : les documents créés, reçus et préservés, à titre de preuve et d'information, par une personne physique ou morale, dans l'exercice de ses obligations légales ou la conduite de son activité »

[71] Robert, *Mnémotechnologies*. «Car avec le papier la confusion entre le support-mémoire inscrit et la lecture assurait au document une autonomie en ce sens qu'il constituait un objet transportable, à la fois individualisé et interfacé directement au lecteur/scripteur. Avec l'informatique le document reste autonome, mais autrement. Car il devient autonome justement dans ce qui nous échappe. C'est une autonomie machinique basée sur l'automatisation, ce qui emporte de lourdes conséquences politiques»

[72] Banat-Berger et Nougaret, « Faut-il garder le terme archives ? » « Dans l'environnement numérique, un document n'existe plus en tant que tel puisque sont désormais dissociés le support et le contenu de l'information. »

[73] Bachimont, « Archive et mémoire ». « Mais le numérique attend de manière plus directe et fondamentale l'authenticité des documents dans la mesure où il ne permet plus leur préservation à l'identique. En effet, le numérique repose sur le principe d'un codage des contenus permettant leur manipulation. Le principe de base de ces codages est d'une part qu'il est a-sémantique et que d'autre part les manipulations sont calculatoires »

[74] Guyon, « La pratique archivistique publique en France, entre adaptation et négociation ». « Un basculement conceptuel s'opère en effet au début des années 2000, au moment où le support matériel n'est plus mobilisé comme support de l'intégré du contenu informationnel qu'il porte. »

[75] Ott, *La gestion documentaire au coeur des processus d'affaires. Valider, protéger, exploiter et pérenniser l'information dans l'environnement numérique*.

communauté professionnelle^[76]. Les archivistes dans l'environnement numérique doivent repenser le document et remettre en question le règne de la donnée sans pour autant proscrire la science informatique, à travers une redéfinition de ses principes et l'identification des transactions^[77] (documents) grâce à la diplomatique^{[78][79]} derrière la myriade de données produites pour redonner du sens au document à travers son double registre originel de la pédagogie, *docere*, et de la preuve, *documentum*^{[80][81]}.

4. Repenser l'archive numérique

Le numérique sous-entend une désémantisation des objets de données manipulés^{[82][83]}, l'enjeu est celui de la resémantisation des objets de données à travers le document. Le deuxième enjeu est celui de reconsidérer la fixité du document dans l'environnement numérique, alors même que la base de données est un objet de données dynamique.

Les archives répondent à leur valeur de preuve par le triangle archival^[84] (intégrité, authenticité, fiabilité) qui constitue la mesure de la qualité de l'archive^[85] dont il convient de préserver pendant leur durée de conservation^[86]. Alors que l'environnement papier est propice à la préservation de l'intégrité par la fixité de l'information accordée par son

^[76] Banat-Berger et Nougaret, « Faut-il garder le terme archives ? » « On le voit, au terme de ce rapide survol sémantique, chaque communauté professionnelle a ses représentations, ses repères et son vocabulaire dans le champ de la gestion de l'information. Ces communautés peuvent-elles néanmoins communiquer et partager des outils d'évaluation de l'information à conserver ? »

^[77] Ott, *La gestion documentaire au coeur des processus d'affaires. Valider, protéger, exploiter et pérenniser l'information dans l'environnement numérique*. « Il devient essentiel d'identifier le «document» derrière le «contenu» »

^[78] Chabin, « Peut-on parler de diplomatique numérique ? », 2013. « Le défi est celui de l'identification des documents probants parmi l'ensemble des objets numériques existants.»

^[79] Chabin, « La contribution de l'authenticité diplomatique à l'autorité informationnelle des écrits numériques ». « La diplomatique des écrits numériques est une discipline paradoxalement émergente qui parie sur la valeur ajoutée de la synthèse de la diplomatique classique et des caractéristiques de l'environnement numérique. Elle propose une méthode d'identification et de qualification d'une information contextuelle lissée sur des critères humains autant que technologiques.»

^[80] Robert, *Mnémotechnologies*.

^[81] « Document : Etymologie de Document ». « Étymol. et Hist. 1214 (Frère Anger, Vie de S. Grégoire, éd. P. Meyer, 1231). Empr. au lat. class. documentum « enseignement », b. lat. « acte écrit qui sert de témoignage, preuve », dér. de docere « enseigner, informer »

^[82] Bachimont, *Patrimoine et numérique*. « Le numérique a entraîné l'apparition d'applications qui exploitent les possibilités de fragmentation, permettant d'accéder à n'importe quelle unité arbitraire du contenu. »

^[83] Bachimont. « Désémantisation / réinterprétation : de même, la discrétisation implique une rupture avec la sémantique propre aux contenus manipulés. Il en résulte donc une désémantisation, une perte de sens, qu'il faudra gérer à travers un processus de resémantisation explicitement assumé. Sinon, la numérisation, comme on le voit très souvent aujourd'hui, est vécue comme une perte de sens, une montée de l'arbitraire technique, au lieu d'être appréhendée comme la source de nouvelles possibilités techniques.»

^[84] Bachimont, « Archive et mémoire ». « Dans un premier temps, dès que l'on voudra aborder des archives, au sens large ou strict, le triangle archival d'intégrité, authenticité et fiabilité des documents est incontournable. En effet ces notions permettent d'interroger le mnémophore dans sa capacité à délivrer la mémoire dont il est porteur dans la confiance que nous pouvons avoir dans ce qu'il nous révèle du passé disparu.»

^[85] Makhlouf Shabou, « Étude sur la définition et la mesure des qualités des archives définitives issues d'une évaluation ». « Eastwood (1994) propose cinq critères qui justifieront la conservation des archives : l'impartialité (impartiality), l'authenticité (authenticity), la naturalité (naturalness), l'interdépendance (interrelatedness) et l'unicité (uniqueness). Ces critères, qui découlent tous de la nature intrinsèque des archives, visent à appuyer le caractère probant des documents d'archives étant donné qu'ils représentent une trace tangible d'un acte, d'une action ou d'un événement.»

^[86] Luciana Duranti, Terry Eastwood, et Heather MacNeil, *Preservation of the integrity of electronic records* (Dordrecht, Pays-Bas, 2002). « An important part of the initial phase of conceptualization of the project led us to refine the concept of integrity. For our purposes, we broke integrity down into two concepts, reliability and authenticity. We posited that preserving the integrity of records means ensuring that they are created reliable and maintained authentic.»

support^[87], le numérique opère un *bouleversement critique*^{[88]89} en remettant en question l'authenticité des écrits^[90], l'enjeu est celui de repenser la fixité du document numérique^[91] par l'acte d'enregistrement en reconnaissant aux données transactionnelles des bases de données une forme fixe et un contenu stable.

Le régime de matérialité papier relève d'une injonction paradoxale de *simultanéité*^[92] en ce qu'il nous est toujours donné à voir à travers un écart spatial et temporel^[93]. Alors que la non-*simultanéité* favorise la construction lente d'une mémoire diachronique sur le long terme, l'informatique en réseau œuvre à l'élaboration d'une mémoire *synchronique* du présent immédiat^{[94]9596}. Le bouleversement informatique sur la pratique archivistique est celui de la neutralité du support de l'écrit^[97]98] vers la considération de la donnée

[87] Céline Guyon, « L'archivage comme dispositif de transformation de la nature intrinsèque des objets nativement numériques », *Balisages. La revue de recherche de l'Enssib*, n° 1 (24 février 2020), <https://doi.org/10.35562/balisages.282>. « Dans l'environnement traditionnel, cette stabilité est assurée par le support. Elle est « par définition même, à la fois matérielle et informationnelle : l'intégrité de l'information que le document porte dépend de celle de son support »

[88] Bachimont, « Archive et mémoire ». « Le numérique peut donc, si l'on y prend garde, conduire à un *bouleversement critique* (ruine de l'authenticité) et herméneutique (ruine de l'étrangeté et de l'obscurité interprétative). »

89 Thollet, M. A. J. (2022). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>

[90] Guyon, « L'archivage comme dispositif de transformation de la nature intrinsèque des objets nativement numériques ». « Un basculement conceptuel s'opère en effet au début des années 2000, au moment où le support matériel n'est plus mobilisé comme support de l'intégrité du contenu informationnel qu'il porte. »

[91] Guyon. « Explorer les enjeux de l'archivage électronique des objets nativement numériques suppose de questionner le concept de fixité »

[92] Robert, *Mnémotechnologies*. « Or, le monde dans lequel nous vivons s'inscrit justement sous l'orbe de cette impossibilité à la loi de laquelle il nous assigne, d'être à la fois ici et là bas en même temps : l'homme nu ne parvient pas à desserrer cette injonction paradoxale. Voilà ce que nous appelons justement le « *paradoxe de la simultanéité* »

[93] Robert. « Contrairement au papier, l'informatique opère grâce à la vitesse un effet de *simultanéité* : « La vitesse permet à cet objet-système d'assurer à nos sens un effet de *simultanéité* quels que soient les écarts, les distances, d'échelle ou spatiale. C'est pourquoi le document numérique affiché sur l'écran peut très bien nous apparaître comme unique alors même que ses constituants, parfois mosaïque de différents formats, proviennent de sources et de lieux différents » »

[94] Robert. « Mais l'informatique de réseau, elle, produit une mémoire qui est d'abord *synchronique*, euphémisant par là-même sa dimension diachronique. En fait, elle joue sur les deux tableaux, mais elle permet de masquer la deuxième (qui peut potentiellement faire peur, puisqu'elle renvoie à l'idée de fichage et de profilage) sous la première – qui, elle, relève des connotations positives d'échange et de partage. »

95 Thollet, M. A. J. (2022). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>

96 Thollet, M. A. J. (2022). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>

[97] Guyon, « L'archivage comme dispositif de transformation de la nature intrinsèque des objets nativement numériques ». « L'enregistrement du document sur un support matériel n'est donc plus désormais vu comme la condition sine qua non pour assurer la stabilité du contenu et la fixité de la forme dans le temps car le support ne porte plus la marque des modifications portées au contenu. »

[98] Duranti, Eastwood, et MacNeil, *Preservation of the integrity of electronic records*. « With electronic records, besides being neutral as to meaning, the medium can be physically separated from the message without altering in any way the other components of the record itself. While even an electronic record cannot be said to exist if it is not affixed to a medium, the neutral character of the medium chosen to hold it, and the fact that separation does not affect any other diplomatic or archival element of the record are vital to its survival. »

élémentaire pour une *automatisation machinique* des données de masse^{[99][100][101]} nourrissant un *présentisme* informatique^{[102][103]} produisant une mémoire *synchronique* alors même que le traitement de la donnée élémentaire n'a guère de sens pour l'archivage^{[104][105]}. Dès lors, l'informatique ne semble pas favoriser la logique de l'archive^[106] et c'est à l'archivistique et à la diplomatique de s'adapter à la matérialité numérique^{[107][108]} en déplaçant le paradigme de l'intégrité documentaire non plus dans une mémoire diachronique molle fondée sur le support^[109], mais vers une mémoire dynamique dure qui

[99] Richard Marciano et al., « Archival Records and Training in the Age of Big Data », in *Advances in Librarianship*, 2018, 179-99, <https://doi.org/10.1108/S0065-28302018000044B010>. "Increasingly, hybrid approaches to big data are emerging where humans are made part of the big data challenge by both automating and weaving humans into automated processes (Marciano, 2015)."

[100] Abderrazak Mkadmi, *Archives in the Digital Age Preservation and the Right to Be Forgotten*. (Newark, UNITED STATES: Wiley-Iste, 2021), <https://go.openathens.net/redirector/umoncton.ca?url=https%3A%2F%2Fbookcentral.proquest.com%2Flib%2Fumoncton-ebooks%2Fdetail.action%3FdocID%3D6579271>. "Big Data allows companies to have a very significant return on investment that takes advantage of the massification of data at the level of business functions. We can identify, according to [KAR 14], the benefits of Big Data in some examples of business functions such as marketing, finance, human resources and logistics"

[101] Ott, *La gestion documentaire au coeur des processus d'affaires. Valider, protéger, exploiter et pérenniser l'information dans l'environnement numérique*. « Le concept de big data désigne la possibilité de produire ou de collecter des données de masse. Le terme est utilisé lorsque la quantité de données qu'une organisation doit gérer atteint une taille critique qui nécessite de nouvelles approches technologiques »

[102] Bachimont, « Archive et mémoire ». « Le numérique, par les facilités qu'il offre, permet de reconfigurer les contenus selon une ré-énonciation qui peut être mobilisée tant pour permettre la distance critique que pour l'abolir dans une présence donnant à voir et entendre non plus un passé qui n'est plus mais une actualité quasi-contemporaine »

[103] Bachimont, *Patrimoine et numérique*. « Le passé n'étant plus accessible ni palpable, l'évolution de notre société tant sur le plan technico-matériel que sur plan social et culturel rendant le passé révolu au lieu d'être maintenu, elle se vit dans un présent d'autant plus inquiet qu'il ne sait pas d'où il vient ni où il va. François Hartog [2005] évoque ainsi un *présentisme* qui n'est pas l'affirmation du présent immédiat comme seule valeur, mais qui consiste plutôt en un présent élargi assumant les tensions du passé et l'incertain de l'avenir. »

[104] Marie-Anne Chabin, « L'expertise Archivage managérial/Records Management : un atout pour la mise en œuvre du RGPD », *I2D - Information, données documents* 1, n° 1 (7 août 2019): 78-81. « Attribuer une durée de conservation à une donnée élémentaire n'a pas de sens. Attacher une durée de conservation à des données qui ne sont pas datées ou liées à une finalité permettant de motiver la règle n'a guère de sens. Il est donc logique d'attribuer une durée de conservation à un groupe de données (à caractère personnel ou non) formant solidairement la preuve d'un fait, la trace d'une action ou l'état d'une documentation, à un moment donné ou au cours d'une période donnée, dans un contexte donné, c'est-à-dire à l'équivalent d'un document, un objet informationnel à conserver, un le record. « La seule façon d'assurer la conformité est de gérer les données personnelles comme des documents à archiver » écrit Lucia Stefan »

[105] « Les données ont-elles évincé ou éclipsé les documents? » « C'est pourquoi le fait que le mot document soit évacué du RGPD (comme celui de record de la GDPR) m'a marquée par sa radicalité. Le RGPD demande que l'on détermine la durée de conservation des données à caractère personnel et que la personne concernée en soit informée. Soit, mais comment appliquer une durée de conservation à des données élémentaires? Et comment appliquer une durée de conservation (et une action de destruction) à un groupe de données qui n'est pas appréhendé comme l'expression d'une interaction entre deux personnes (émetteur et destinataire, source et producteur) avec une intention (finalité) particulière à une date identifiée »

[106] Robert, *Mnémotechnologies*. « Elles favorisaient la logique de l'archive [matérialité papier]. L'informatique non communicante privilégiait encore cette logique. Mais l'informatique de réseau, elle, produit une mémoire qui est d'abord *synchronique*, euphémisant par là-même sa dimension »

[107] Guyon, « La pratique archivistique publique en France, entre adaptation et négociation ». « Une simple transposition à l'identique de nos procédures papier est insuffisante car des problématiques nouvelles inhérentes au numérique sont apparues et nous imposent de trouver un nouvel équilibre. Cet article se propose de questionner les nécessaires modifications et adaptations de notre pratique archivistique et la marge de négociations et de manoeuvre offerte aux archivistes, principalement sous l'angle de la collecte et de l'accès aux documents. »

[108] Chabin, « La contribution de l'authenticité diplomatique à l'autorité informationnelle des écrits numériques ». « Il est nécessaire de réfléchir à une évolution et une adaptation du vocabulaire technique de la diplomatique aux réalités numériques et à la constitution de corpus de référence. »

[109] Guyon, « L'archivage comme dispositif de transformation de la nature intrinsèque des objets nativement numériques ». « Dans l'environnement traditionnel, cette stabilité est assurée par le support. Elle est « par définition même, à la fois matérielle et informationnelle : l'intégrité de l'information que le document porte dépend de celle de son support » [Robert, 2010]. Toute forme d'altération du contenu est enregistrée sur le support et toute dégradation du support se traduit par une altération du contenu. »

transforme pour ne pas oublier^{[110][111]}. La gageure de cette mémoire numérique pérenne qui prend en compte les enjeux de la *provocation informatique*^[112] se concrétise dans le développement concomitant du *records management* (1980)^{[113]114} et de l'adaptation de la diplomatique aux écrits numériques (1989)^[115] afin de considérer l'archivage dès la création^{[116][117]} comme un dispositif de transformation des objets nativement numériques^[118], pour identifier l'information et la conserver à travers un système d'enregistrement de fixation du document numérique^{[119][120]} qui prend en compte le bouleversement informatique en restituant à l'archive son rôle supposé d'outil de décontextualisation de la confiance^[121].

[110] Bachimont, *Patrimoine et numérique*. «Ce sera l'enjeu d'une archive numérique que de négocier cette inertie nulle dans le sens d'une valorisation accrue de l'archive sans perdre pour autant son origine. Il s'agit donc de construire une mémoire dynamique : qui transforme sans oublier ou plutôt qui transforme pour ne pas oublier.»

[111] Dominique COTTE, « La culture numérique entre l'appréhension de l'oubli et la fabrication de la mémoire », <http://revues-msh.uca.fr/kairos>, 10 juin 2020, <https://revues-msh.uca.fr/kairos/index.php?id=213>. « La pratique de l'archivage a vu son esprit même changer, passant d'intervention post festum avec le recueil de documents achevés et archivables à une activité de marquage des flux, qui capte le moment précis où une pièce, un document, devient archive et en arrête dès lors un certain nombre de traits caractéristiques qui devront durer autant que l'oeuvre ou le document.»

[112] Robert, *Mnémotechnologies*. «Car les technologies intellectuelles, sur leurs supports « traditionnels », ne sont bien évidemment pas les dernières à s'affronter à cette provocation informatique. Elle les inquiète, les questionne, les déplace, les transforme, etc. Il en va donc d'un enjeu informatique qu'il convient de cerner dans un premier temps»

[113] Marie-Anne Chabin, « Le Records management : concepts et usages », 2012. «Quelques décennies plus tard, on revient à une prise en compte plus large du cycle de vie du document, avec le concept de record *continuum*. Cette théorie a été formulée au Canada dans les années 1980 puis développée notamment par l'Australien Franck Upward (l'Université de Monash).»

114 Thollet, M. A. J. (2022). Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>

[115] Duranti, « Diplomatics », 1 janvier 1989.

[116] Ott, *La gestion documentaire au coeur des processus d'affaires. Valider, protéger, exploiter et pérenniser l'information dans l'environnement numérique*. « Il faut mettre en place en les documentant, des politiques et des procédures de contrôle relatives à la création, la réception, la transmission, la préservation et le sort final des documents»

[117] Duranti, « La conservation à long terme des documents dynamiques et interactifs ». «Les documents créés dans le cours d'une activité scientifique, tout en réclamant des exigences de conservation plus rigoureuse, ont aussi un contenu susceptible d'être retravaillé. Pour ces raisons, il est nécessaire de développer une bonne compréhension de ces nouveaux documents, non seulement dans les dernières phases de leur cycle de vie, mais dès le moment même de leur création.»

[118] Guyon, « L'archivage comme dispositif de transformation de la nature intrinsèque des objets nativement numériques ».

[119] Duranti, « La conservation à long terme des documents dynamiques et interactifs ». « Nous devons considérer la possibilité de remplacer les caractéristiques de complétude, de stabilité et de fixité par la capacité du système qui abrite le document à tracer et à conserver la trace de tout changement subi par le document.»

[120] Bachimont, « Archive et mémoire ». «Le numérique est toujours une transformation des contenus : consulter, voir, transmettre, archiver est toujours l'exécution d'un code et la réalisation d'une transformation»

[121] Robert, *Mnémotechnologies*. « Ce droit écrit constitue un formidable outil de décontextualisation de la confiance. La relation de confiance ne s'incarne plus seulement dans un réseau d'échange de paroles, d'être et de choses, mais d'écrits qui certifient, on l'a déjà vu, leur présence passée, mais encore lisible et donc « activable » aujourd'hui (Giddens, 1994).»

5. L'enregistrement

Le système d'enregistrement [*recording* et *registering*] des documents probants pour en assurer la conservation perpétuelle pour leur transmission dans le temps^{[122][123][124]} comme dispositif de transformation par copie et fixation^{[125][126]} remonte à l'antiquité par la tenue des registres publics dans les municipes romains^{[127][128]} puis au Moyen-Âge par « l'enregistrement systématique » dans les chancelleries^{[129][130]}, si bien que « bientôt toutes les autorités, toutes les juridictions [...] en vinrent à consigner dans des registres, leurs actes, leurs jugements, leurs décisions, leurs délibérations. »^[131]. Le registre éprouve deux changements conceptuels à l'époque contemporaine. Le premier est le passage du registre, support de la transaction dans la complétude formelle du document [*recording*]^{[132][133]} et dispositif de contrôle sous la forme documentaire du registre pour assurer le suivi et en

« Après une décennie, il s'est limité à l'enregistrement, lui-même non exhaustif, des « chartes », actes à valeur perpétuelle, et essentiellement de celles qui étaient délivrées à des particuliers. »

^[123] Bruno Delmas, « Manifesto for a Contemporary Diplomatics: From Institutional Documents to Organic Information », *The American Archivist* 59, n° 4 (1996): 438-52. « The word "recording" returns us to the inscription in an official register which renders authenticity. »

^[124] Arthur (1848-1899) Auteur du texte Giry, *Manuel de diplomatique (Nouvelle édition) / par A. Giry,...*, 1925, <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5442588r>. « Un nombre considérable de documents nous sont parvenus transcrits dans des recueils, qu'on a parfois confondus avec les cartulaires ou rangés dans la même classe, bien qu'ils s'en distinguent nettement; je veux parler des registres. »

^[125] Giry. « Ces transcriptions n'étaient pas à l'abris ni des omissions, ni de toutes les fautes qui peuvent provenir de la négligence des copistes »

^[126] Derrida, *De la grammatologie*. « Ils s'affairent toujours, pour la farder, autour d'une parole moribonde : « ... Quand les Romains commencèrent à étudier le grec, les copistes, pour leur en indiquer la prononciation, inventèrent les signes des accents, des esprits, et de la prosodie ; mais il ne s'en suivrait nullement que ces signes fussent en usage parmi les Grecs, qui n'en avaient aucun besoin. » Pour les raisons que l'on sait, le personnage du copiste ne pouvait pas ne pas fasciner Rousseau. En particulier mais non seulement dans l'ordre musical, le moment de la copie est un moment dangereux, comme celui de l'écriture qui d'une certaine manière est déjà une transcription, l'imitation d'autres signes ; reproduisant des signes, produisant des signes de signes, le copiste est toujours tenté d'ajouter des signes supplémentaires pour améliorer la restitution de l'original. Le bon copiste doit résister à la tentation du signe supplémentaire. »

^[127] Giry, *Manuel de diplomatique (Nouvelle édition) / par A. Giry,...* « L'usage d'enregistrer certains actes remonte à l'antiquité. Les registres publics (*gesta municipalia*) qui, dans chacun des municipes romains, recevaient l'insinuation des actes privés, furent tenus jusqu'au début des temps barbares, aussi longtemps que vécurent les curies qui en avaient la garde. »

^[128] Duranti et Franks, *Encyclopedia of Archival Science*. « Later, in Roman administration, registers such as *commentarii* and *gesta* were used not only to attest and summarize but also to report individual transactions to other offices (the senate, for example). »

^[129] Guyotjeannin, « Les méthodes de travail des archivistes du roi de France (XIIe -début XVIe siècle) ». « L'enregistrement systématique à la chancellerie, au moins pour les actes à valeur perpétuelle qui n'étaient pas enregistrés par une cour; l'inventaire aux archives. »

^[130] Duranti, « Diplomatics », 1 janvier 1989. « And we have to remember that *formularii* and regulations of chanceries had already been in existence for centuries. »

^[131] Giry, *Manuel de diplomatique (Nouvelle édition) / par A. Giry,...*

^[132] Giry. « Les plus anciennes des lettres pontificales qui nous sont parvenues, celles des huit premiers siècles de l'Église, ne nous ont été conservées que par des copies les unes recueillies dans des compilations canoniques, d'autres dans des collections formées à l'aide des registres où les papes faisaient transcrire leurs actes, d'autres de provenances diverses. »

^[133] Duranti, Eastwood, et MacNeil, *Preservation of the integrity of electronic records*. « During the middle ages, registration was an important aspect of papal and royal chancery procedures. It involved the copying of important outgoing documents into a book called a register. Registers served as memory of acts and decisions taken and could be referred to if necessary to check precedents and to establish the authenticity of documents issued by chanceries. »

garantir l'authenticité des actes produits [*registering*] (Miller, Doria, Bautier)^{[134][135][136]} ; vers un registre protocolaire^{[137][138]} comme outil de contrôle et d'identification logique et non plus physique^[139] des transactions par une transcription synthétique de la forme intellectuelle à travers les éléments du protocole [*registering*] (MacNeil, Duranti, Doria, Interpares)^{[140][141][142][143][144]}. D'autre part, l'adaptation du registre aux systèmes d'information informatisés^[145] est déstabilisée par l'*impensé* de la sauvegarde des écrits

^[134] Duranti et Franks, *Encyclopedia of Archival Science*. "These books served not only to attest to the transactions recorded, but also to guarantee their authenticity."

^[135] Duranti et Franks. "These transcripts served to verify authenticity as their duplicate content was held in the archives of the relevant authority."

^[136] Robert-Henri Bautier, « Diplomatique », consulté le 28 mai 2021, <http://www.universalis-edu.com/bibelec.univ-lyon2.fr/encyclopedie/diplomatique/>. « Un registre, au sens diplomatique du terme, est un recueil d'actes qui est tenu au fur et à mesure par une autorité ayant capacité pour le faire et qui confère aux actes « enregistrés » validité, publicité et date certaine, ainsi qu'une présomption de sincérité. »

^[137] L'appellation de registre protocolaire n'est pas courante en français, on désigne ce type de registre simplement par le mot « registre » alors qu'en anglais il se manifeste par le nom de *protocol register*. Il s'agissait ici de mettre l'accent sur l'évolution du registre

^[138] InterPARES 2 Project, Luciana Duranti, et Randy Preston, *International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records* (Padova: CLEUP, 2008). "protocol register n., A type of register that records the identifying attributes of incoming, outgoing, and/or internal records, specifying the action taken."

^[139] John D. McDonald et Michael Levine-Clark, éd., *Encyclopedia of Library and Information Sciences*, 4^e éd. (Boca Raton: CRC Press, 2019), <https://doi.org/10.1081/E-ELIS4>. "Registry systems separate out the physical from the intellectual, relying on multiple indexes constructed around the records to provide entry points for retrieval to serve multiple purposes."

^[140] Duranti, Eastwood, et MacNeil, *Preservation of the integrity of electronic records*. "Over time, the complete transcription of the record was gradually replaced by the selective recording of key identifying elements drawn from the protocol (top portion) of the record."

^[141] MacNeil, *Trusting Records*. « As an instrument of documentary control, the 'protocol' register (so-called because the information recorded is drawn from the top portion of the record, i.e., its protocol) is designed to serve both records management and accountability purposes. »

^[142] Duranti et Franks, *Encyclopedia of Archival Science*. "During the Napoleonic period, due to the increasing documentary production, it was decided to substitute the integral or extended transcription of the documents with a "synthetic transcription" of the main identifying information. The data recorded in the register, usually, related to both the content and the context of the record. This information was taken from the initial part of the document, called protocol"

^[143] Luciana Duranti et Heather MacNeil, « The Protection of the Integrity of Electronic Records: An Overview of the UBC-MAS Research Project », *Archivaria*, 1 janvier 1996, <https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12153>. "In many European countries, the registration of incoming and outgoing records in a register has, for centuries, ensured reliability by tracking all the records sent and received by an agency and, within that scope, mapping all the actions associated with a matter and the way it was disposed. In the UBC-MAS project, the establishment of registration procedures, which include maintaining an electronic protocol register, has been identified as one of the rules of the *recordkeeping* system. As an instrument of documentary control, the protocol register is designed to serve both records management and accountability purposes. At the same time, it is a valuable instrument for capturing documentary context, since it reflects the relations among all the records that have entered and exited the agency."

^[144] InterPARES 2 Project, Duranti, et Preston, *International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2*. "Register Records : Assign a unique identifier to records and/or their aggregates in accordance with the identification and registration rules and document the registration."

^[145] Duranti et Franks, *Encyclopedia of Archival Science*. "With the advent of new technologies, especially at the turn of the twenty-first century, many countries have established that the protocol register must be maintained digitally."

numériques^[146] et l'abandon progressif dans les administrations de la tradition d'un système d'enregistrement^{[147][148][149]}, menant tous deux à la disparition du registre^[150].

6. Conclusion

Alors même que la fixité informationnelle se voit menacée par le *présentisme* informatique, l'abandon et la confusion des registres au profit des bases de données opérationnelles^{[151][152]} ainsi que le désintérêt des archivistes dans la gestion documentaire des organisations^[153] au profit d'un regard sur la valeur secondaire des archives^[154] constitue un frein à l'adaptation inévitable du concept de fixité à l'aune de la matérialité numérique de l'écrit, vers un retour à l'acte d'enregistrement [*recording et registering*]^[155]. Dès lors, nous prôtons, un système d'enregistrement pour la préservation des transactions au sein des bases de données fondé sur l'enregistrement physique [*recording*] par identification des agrégats de

^[146] Duranti et Franks. "Where the development of traditional registers was part of the work of the recordkeeper, the development of digital registers is a product of software engineers, who have little or no understanding of *recordkeeping*."

^[147] Vasseur, « French Archivists, the Management of Records and Records Management since the Nineteenth Century ». "However, very few organisations maintained practices inherited from the registry system or close to records management. The Port of Marseille and the Ministry of Foreign Affairs were two exceptions."

^[148] McDonald et Levine-Clark, *Encyclopedia of Library and Information Sciences*. "This *recordkeeping* tradition is not universal and was not the norm in twentieth-century American administration, the source of much of the first wave of office automation software."

^[149] Yves Pérotin, « Le «Records Management» et l'administration anglaise des Archives », *Gazette des archives* 44, n° 1 (1964): 5-17, <https://doi.org/10.3406/gazar.1964.1753>. «Tout d'abord, l'administration anglaise vit sous le régime des registries. Il ne faut pas voir dans ce mot plus qu'il ne représente actuellement. Il ne s'agit plus, dans la plupart des cas, de bureaux d'analyse et d'enregistrement traditionnels, dressant de multiples suites chronologiques, des copies, etc. et utilisant toute sorte de registres, non plus que de centres de confection des « rôles », aujourd'hui oubliés ; [...] les « bureaux d'ordre » sont le plus souvent morts avec les anciennes méthodes de travail ou réduits à des services de courrier.»

^[150] McDonald et Levine-Clark, *Encyclopedia of Library and Information Sciences*. "The disappearance of registries and records functions at the time of initial automation of work processes was based on the presumption that these paper based behemoths epitomized outdated practices."

^[151] McDonald et Levine-Clark. "all IT systems work on registration of some kind even if it is not explicit. Simple sequential numbers as locators, rather than the bearers of embedded meaning; the development of classification systems for current records based on the work that is done in organizations, as manifested in activities and functions; the provision of multiple indexing points as aids to searching and retrieval; and workflow grouping of sequences of actions reflected in records are some examples."

^[152] Duranti et Franks, *Encyclopedia of Archival Science*. "These databases, which along with associated software are often packaged and marketed as recorded information management (RIM) solutions, greatly facilitate both the handling and management of large numbers of files (electronic or physical) and the retrieval of relevant information contained in them. However, their use is accompanied by at least two serious issues."

^[153] Vasseur, « French Archivists, the Management of Records and Records Management since the Nineteenth Century ». "Too few in number, with little training to focus on the postrevolutionary period and the functioning of contemporary institutions, archivists paléographes as a body failed to provide an ambitious and coherent discourse on the management of records in organisations. Yves Pérotin agreed with this conclusion and regretted the lack of appetite for archival science among the students of the École des chartes."

^[154] Vasseur. "From this perspective, the role of archivists was to identify archives with secondary value among the records of organisations, to prevent organisations from destroying them, and to ensure that they were transferred, after a reasonable period of time, to an archival repository. They were primarily interested in records as historical archives in the making, not as tools for the smooth functioning of organisations."

^[155] Guyon, « L'archivage comme dispositif de transformation de la nature intrinsèque des objets nativement numériques ».

données^{[156][157][158]} et fixation par extraction des données constitutives de la transaction vers un dispositif de conservation ^{[159][160][161]}. Mais également fondé sur l'enregistrement logique des transactions [*registering*] par l'intermédiaire du registre et son adaptation à la gouvernance informatique^[162] vers une automatisation de l'enregistrement^[163] par des règles imposées et intégrées aux systèmes d'information^{[164][165]} sous l'égide de l'archiviste^[166], formant tout deux une réponse en tant que tiers de confiance à l'enjeu de la fixité des preuves abductives^[167]. Nous affirmons que l'informatique doit être perçue comme une

[156] ICA, « ICA-Req - Principes et exigences fonctionnelles pour l'archivage dans un environnement électronique : traduction en français | International Council on Archives », 2008, <https://www.ica.org/fr/node/14871>. « Les agrégats électroniques sont des regroupements logiques de documents électroniques dont la combinaison forme une entité à un niveau supérieur au simple document ou objet électronique ; les dossiers peuvent être regroupés eux-mêmes en série. Ces relations apparaissent dans les métadonnées de liens et dans les liens qui existent entre les documents électroniques ou entre les documents et le système. Par exemple, un groupe de documents archivés électroniquement peut dans sa globalité constituer le récit d'événements »

[157] « Les données ont-elles évincé ou éclipsé les documents ? » « L'agrégation ou agrégat est vu comme un regroupement de documents (records) mais aussi comme regroupement de données : « Any accumulation of record entities at a level above record object (document, digital object). »

[158] Chabin, « Peut-on parler de diplomatique numérique ? », 2013. « Comment analyser et critiquer un agrégat complexe avec un vocabulaire approximatif ? Il est urgent de caractériser et de nommer de manière explicite les relations entre un document ou un agrégat construit autour d'une information originale (je dis, je déclare, je fais ceci ou cela) et toutes les formes qu'il peut prendre, tous les fichiers qu'il peut engendrer et dont la qualité et la fiabilité ne peuvent être évaluées qu'en référence à l'objet principal. »

[159] Guyon, « L'archivage comme dispositif de transformation de la nature intrinsèque des objets nativement numériques ». « Nous définissons l'archivage comme la décision et l'action d'extraire un objet numérique de son environnement de création pour le transférer dans un dispositif de conservation »

[160] Guyon. « Dans ces conditions, l'archivage doit être regardé comme une mécanique d'enregistrement à deux dimensions : par agrégat puis par fixation des composants qui constituent l'objet numérique à préserver »

[161] Kern, Holgado, et Cottin, « Cinquante nuances de cycle de vie ». « Cette approche du cycle de vie [*Le Records continuum*] est plus adaptée à l'univers électronique, car elle permet de mettre à disposition les éléments du système d'enregistrement des documents à n'importe quel moment et d'enregistrer les évolutions des documents dans ce même système. »

[162] Ott, *La gestion documentaire au coeur des processus d'affaires. Valider, protéger, exploiter et pérenniser l'information dans l'environnement numérique*. « La gestion documentaire entre dans le cadre de la gouvernance de l'information, mais il faut faire la différence entre la gouvernance qui impose les règles et la gestion qui les exécute ainsi que la gouvernance informatique qui s'intéresse à l'architecture des systèmes, mais non à l'information. »

[163] McDonald et Levine-Clark, *Encyclopedia of Library and Information Sciences*. « These characteristics are implicit or explicit in the registry systems of the nineteenth and twentieth centuries. Reworking of these concepts can be found in best practice statements for *recordkeeping* in the electronic world, where they can be delivered in ways attuned to automation and minimal manual intervention »

[164] Duranti, Eastwood, et MacNeil, *Preservation of the integrity of electronic records*. « With the increasing use of computer-based information systems, contemporary organizations are seeking ways to replace [traditional] record-keeping systems which require that all participants in the record-generating process learn and follow rules for record-keeping with systems where the rules are imbedded in and enforced by software routines. In doing so organizations are seeking trusted record-keeping systems that follow rules for records creation, maintenance, and preservation at all times. »

[165] Duranti et Franks, *Encyclopedia of Archival Science*. « In the paper environment it was possible to illegally alter registration numbers or date of registration. In the digital environment, since the control on the number and date of registration is independent of human intervention, illegal recording of additional numbers or the establishment of a different sequence is practically impossible »

[166] Duranti et Franks. « the register is guaranteed reliable by the trusted third party who records it as part of its notarial function of public officer: the archivist/ records manager. »

[167] Bachimont, « Archive et mémoire ». « L'archive officielle est donc une preuve déductive (si on dispose de l'archive, alors l'événement a eu lieu), les autres ont plutôt une valeur abductive plutôt que déductive (si on dispose de l'archive, la cause la plus probable ou la plus simple est que l'événement ait eu lieu mais on en reste à une présomption). »

opportunité pour la gouvernance de l'information et la profession d'archiviste^[168] et non comme un fardeau de l'ère numérique du faux^{[169][170]}.

Références

- Bachimont, B. (2017). *Patrimoine et numérique : technique et politique de la mémoire* (vol. 1-1). INA.
- Bachimont, B. (2021). Archive et mémoire : le numérique et les mnémophores. *Signata. Annales des sémiotiques / Annals of Semiotics*, (12). <https://doi.org/10.4000/signata.2980>
- Banat-Berger, F. et Nougaret, C. (2014). Faut-il garder le terme archives ? Des « archives » aux « données ». *Gazette des archives*, 233(1), 7-18. <https://doi.org/10.3406/gazar.2014.5121>
- Bautier, R.-H. (s. d.). *Diplomatique*. <http://www.universalis-edu.com/bibelec.univ-lyon2.fr/encyclopedie/diplomatique/>
- Catellin, S. (2004). L'abduction: une pratique de la découverte scientifique et littéraire. *Hermes, La Revue*, n° 39(2), 179-185.
- Chabin, M.-A. (2012a). Le Records management : concepts et usages.
- Chabin, M.-A. (2012b). L'ère numérique du faux. *Medium*, N° 31(2), 46-66.
- Chabin, M.-A. (2013). Peut-on parler de diplomatique numérique ? *Le blog de Marie-Anne Chabin*. <https://www.marieannechabin.fr/diplomatique-numerique/>
- Chabin, M.-A. (2018). *Des documents d'archives aux traces numériques: Identifier et conserver ce qui engage l'entreprise : la méthode Arcateg*. Klog.
- Chabin, M.-A. (2019). L'expertise Archivage managérial/Records Management : un atout pour la mise en œuvre du RGPD. *I2D - Information, données documents*, 1(1), 78-81.
- Chabin, M.-A. (2020). La contribution de l'authenticité diplomatique à l'autorité informationnelle des écrits numériques. *Etudes de communication*, n° 55(2), 15-36.
- Chabin, M.-A. (2021). *L'archivage, un auxiliaire fiable de la cybersécurité*.

^[168] Kate Theimer, « It's the end of the archival profession as we know it, and I feel fine », in *Archival Futures*, éd. par Caroline Brown (Facet, 2018), 1-18, <https://doi.org/10.29085/9781783302192.002>. «What about the long term? The unforeseeable future? When our transition to the digital internet society is complete? One vision I can see of that future is the evolution of the archival profession into something that has very few connections to what we know today and, in that sense, it will be the end of the profession as we know it.»

^[169] Chabin, « L'ère numérique du faux ». «Même si le numérique, du fait de la dissociation de l'information et du support, semble a priori plus propice à la manipulation malintentionnée des documents, il n'est pas certain que les technologies numériques augmentent le nombre de faussaires, en valeur relative du moins, la production étant par ailleurs exponentielle (il faudrait pour le dire évaluer le taux de gènes d'escroquerie comparé au taux de gènes de crédulité chez l'être humain au cours des âges...).»

^[170] Bachimont, *Patrimoine et numérique*. «Le numérique, c'est le falsifiable et le toujours déjà falsifié»

<https://www.youtube.com/watch?v=PyV6Nj8wq-Y>

Chabin, M.-A. (s. d.). *Vers un nouvel archiviste numérique - Valentine Frey, Matteo Treleani*.

Chabin, Marie-Anne. (2021, 30 novembre). Les données ont-elles évincé ou éclipsé les documents? 3/3. *Le blog de Marie-Anne Chabin*.

<https://www.mariannechabin.fr/2021/11/les-donnees-ont-elles-evince-ou-eclipse-les-documents-3-3/>

Cotte, D. (2020). La culture numérique entre l'appréhension de l'oubli et la fabrication de la mémoire. <http://revues-msh.uca.fr/kairos>. <https://revues-msh.uca.fr/kairos/index.php?id=213>

Crozat, S. (2012). *Chânes éditoriales et rééditorialisation de contenus numériques*. Séminaire IST Inria : le document numérique à l'heure du web de données (p. 179). <https://hal.inria.fr/hal-00740268>

Delmas, B. (1996). Manifesto for a Contemporary Diplomatics: From Institutional Documents to Organic Information. *The American Archivist*, 59(4), 438-452.

Doueïhi, M. (2013). Qu'est-ce que le numérique ? *Hors collection*, 5-55.

Duranti, L. (1989a). Diplomatics: New Uses for an Old Science, Part I. *Archivaria*, 7-27.

Duranti, L. (1989b). Diplomatics: New Uses for an Old Science, Part II. *Archivaria*, 4-17.

Duranti, L., Eastwood, T. et MacNeil, H. (2002). *Preservation of the integrity of electronic records*.

Duranti, L. et Franks, P. C. (2015). *Encyclopedia of archival science*.

Gagnon-Arguin, L. et Mas, S. (2011). *Typologie des dossiers des organisations: analyse intégrée dans un contexte analogique et numérique*. Presses de l'Université du Québec.

Giry, A. (1848-1899) A. du texte. (1925). *Manuel de diplomatique : diplômes et chartes, chronologie technique, éléments critiques et parties constitutives de la teneur des chartes, les chancelleries, les actes privés*. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5442588r>

Guyon, C. (2015). La pratique archivistique publique en France, entre adaptation et négociation. *Les Cahiers du numérique*, Vol. 11(2), 77-114.

Guyon, C. (2020). L'archivage comme dispositif de transformation de la nature intrinsèque des objets nativement numériques. *Balisages. La revue de recherche de l'Enssib*, (1). <https://doi.org/10.35562/balisages.282>

Guyotjeannin, O. (1996). *Les méthodes de travail des archivistes du roi de France (XIIIe -*

début XVIIe siècle) (vol. 42). <https://www.degruyter.com/doi/10.7788/akg.1971.53.1.20>

Hainaut, J.-L. (2018). *Bases de données : concepts, utilisation et développement*.

Haneem, F., Kama, N., Taskin, N., Pauleen, D. et Abu Bakar, N. A. (2019). Determinants of master data management adoption by local government organizations: An empirical study. *International Journal of Information Management*, 45, 25-43.

<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.10.007>

Healy, S. (2001). ISO 15489 Records Management – its development and significance.

Records Management Journal, 11(3), 133-142. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000007271>

Hug, A. (2020). *La gouvernance de l'information dans les hôpitaux universitaires suisses : Données médicales et dossiers patients comme actifs informationnels*.

International Council on Archives. (2010). *ICA-Req - Principes et exigences fonctionnelles pour l'archivage dans un environnement électronique*.

Kern, G., Holgado, S. et Cottin, M. (2015). Cinquante nuances de cycle de vie. *Les Cahiers du numérique*, 11(2), 37-76.

MacNeil, H. (2000). *Trusting Records: Legal, Historical and Diplomatic Perspectives*.

Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-015-9375-5>

Makhlouf Shabou, B. (2011, 1 avril). *Étude sur la définition et la mesure des qualités des archives définitives issues d'une évaluation*.

<https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/4955>

Marciano, R., Lemieux, V., Hedges, M., Esteva, M., Underwood, W., Kurtz, M. et Conrad, M. (2018). Archival Records and Training in the Age of Big Data. Dans J. Percell, L. C.

Sarin, P. T. Jaeger et J. Carlo Bertot (dir.), *Re-envisioning the MLS: Perspectives on the Future of Library and Information Science Education* (vol. 44B, p. 179-199). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S0065-28302018000044B010>

Maurel, D., Dufour, C. et Zwarich, N. (2017). La valeur ajoutée de l'archiviste : nouveaux rôles et nouvelles responsabilités au sein de la gouvernance de l'information. *Gazette des archives*, 245(1), 81-96. <https://doi.org/10.3406/gazar.2017.5516>

McDonald, J. D. et Levine-Clark, M. (dir.). (2019). *Encyclopedia of Library and Information Sciences* (4^e éd.). CRC Press. <https://doi.org/10.1081/E-ELIS4>

Mkadmi, A. (2021). *Archives in the Digital Age Preservation and the Right to Be Forgotten*. Wiley-Iste.

<https://go.openathens.net/redirector/umoncton.ca?url=https%3A%2F%2Fbookcentral.proquest.com%2Flib%2Fumoncton-ebooks%2Fdetail.action%3FdocID%3D6579271>

Ott, F. (2021). *La gestion documentaire au coeur des processus d'affaires. Valider, protéger, exploiter et pérenniser l'information dans l'environnement numérique.*

Otto, B., Hüner, K. M. et Österle, H. (2012). Toward a functional reference model for master data quality management. *Information Systems and E-Business Management*, 10(3), 395-425. <https://doi.org/10.1007/s10257-011-0178-0>

Pérotin, Y. (1964). Le «Records Management » et l'administration anglaise des Archives. *Gazette des archives*, 44(1), 5-17. <https://doi.org/10.3406/gazar.1964.1753>

Robert, P. (2010). *Mnémotechnologies : une théorie générale critique des technologies intellectuelles* (vol. 1-1). Hermès science publications Lavoisier.

Sauvajol-Rialland, C. (2014). Infobésité, gros risques et vrais remèdes. *L'Expansion Management Review*, N° 152(1), 110-118.

Thollet, M. A. J. (2022a). Dire le réel à travers l'archive : le rapport de la raison graphique à la vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484659>

Thollet, M. A. J. (2022b). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>

Thollet, M. A. J. (2022c). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>

Thollet, M. A. J. (2022d). L'archive à l'épreuve du réel : établir la vérité à travers l'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484597>

Thollet, M. A. J. (2022e). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>

Thollet, M. A. J. (2022f). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>

Thollet, M. A. J. (2022g). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>

Thollet, M. A. J. (2022h). Par delà la mémoire archivée : l'archive phénoménologique prise dans le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484709>

Thollet, M. A. J. (2022i). Pensée bergsonienne en archivistique : l'archivistique du flux et le continuum du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484741>

Thollet, M. A. J. (2022j). Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484763>

Vasseur, É. (2021). French archivists, the management of records and records management since the nineteenth century: are French recordkeeping tradition and practice incompatible with records management? *Archives and Manuscripts*, 49(1-2), 107-132.
<https://doi.org/10.1080/01576895.2020.1828108>